

непреодолимым препятствием для врагов Китая. Для ее обороны не хватило даже китайцев.

Вывод: численность гарнизона, безусловно, влияла на ход и исход обороны укрепленного пункта. Не существовало какой-то одной, «оптимальной» его численности. Она напрямую зависела от важности и величины города или крепости и сложившейся обстановки и могла существенно увеличиваться за счет городского и сельского ополчения, монахов окрестных монастырей и т.д. От величины же гарнизона, количества его защитников зависел и их боевой расчет. На определенный участок обороны выделялось столько защитников, сколько было нужно и возможно, учитывая, естественно, саму конструкцию обороняемого участка.

Брузис Р. (Рига)

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НА ПАМЯТНИКАХ XVII–XIX вв. ЛАТВИИ в 2010 г.

С 90-х гг. XX в. Латвийские археологи все больше и больше занимается исследованием памятниках XVII–XIX вв. Наибольшее число этих исследований было произведено в начале XXI в. и в течение последних двух лет. Причиной не всегда является научный интерес, иногда в таких исследованиях важную роль играют, непосредственно, экономические мотивы. В этот период активизировались строительные процессы в исторических центрах городов, было восстановлено много исторических зданий, также происходило благоустройство прилегающих территорий. В этих процессах участвовали и археологи.

В сезоне 2010 г. Государственная инспекция по охране памятников культуры выдала 44 разрешения для археологических раскопок и надзоров. Исследования произведены в 22 памятниках XVII–XIX вв., их вели 14 археологов. Из поселений, преимущественно, были исследованы исторические центры городов. В общем итоге раскопки произведены в 33 случаях в городах Аизпуте, Бауска, Цесис, Дурбе, Гробинья, Ёлгава, Краслава, Кулдига, Лимбажи, Рига, Талси, Тукумс, Валмиера и Вентспилс и их охранных зонах.

Археологические исследования в историческом центре города Вентспилс были начаты в 2000 г. Из-за отсутствия картографических материалов старше 1793 г., одной из основных целей действий археологов есть выяснение планировки исторического центра. В небольшой площади раскопок под верхним слоем последовал пласт желтого песка, толщиной почти 2 м. Единым свидетельством присутствия человека было только наличие кости животных использованных в пищу. Слой связан с развеванным песком города XVII в. Под слоем песка раскрылся интенсивный слой, толщиной до 1,2 м, в котором обнаружен угол здания и отмостка улицы. Из находок стоит отметить оловянную тарелку, оковку обложки книги, костную дудку и ручку, сделанную из рога. Слой датируется XIV-XV вв. и связан с первым периодом заселения города Вентспилс.

Раскопки проходили в замке Кулдига, Кокнесе, Резекне и Цесис и их охранных зонах. У каменного замка Резекне был исследован пол рва и противоположный склон. В склоне раскрыта часть здания XVI-XVII вв. с каменной печью и с двумя хозяйственными ямами. Рядом обнаружено также три человеческих скелета, контекст которых еще неясный.

В ходе археологического надзора в крепости Даугавпилс обнаружены дренажные системы. Также разведочные раскопки проходили в шанце Коброна, которая построена в первой половине XVII вв. Раскопки являются первыми археологическими исследованиями в той части города Риги, которая прилегает к левому берегу р. Даугава. Изначально произведены геофизические исследования. В результате в одном из профилей, снятом с георадаром, было обнаружено часть зданий. Часть этого здания была обнаружена в 1 шурфе – объект явился брусом в главной короне срубного дома.

Раскопки проводились в трёх могильниках XVII-XIX вв. – в могильнике Добкрогс (область Кулдига), в колокольне часовни Св. Петра (город Кулдига) и в церкви Св. Троицы немецкого пастората города Ёлгава. Внутри церкви обнаружены захоронения XVIII вв., из находок стоит отметить ручки гробов. Тела похоронены в деревянных гробах, головой на Запад, положены прямо на спину, без какого-либо погребального инвентаря. Церковь была построена с 1592–1615 гг. Как место погребения оно использовалось до 1780 гг., когда ландтаг Курляндии запретил захоронение в церквях.

После перерыва 35 лет в Латвии возобновились полевые этноархеологические исследования – раскопки производились в усадьбе Бисениеки (область Тукумс). Здесь в конце XIX в. жил в Латвии знаменитый писатель Эрнест Бирзниекс – Упитис, с 1967 г. в одном из домов действует мемориальный музей имени писателя. Целью рекогносцировочных археологических раскопок явилось определение места нахождения, объема и предполагаемой планировки бывшего жилого дома усадьбы. В результате раскопок открыто постройку жилого дома. Она была северной ориентации с небольшим уклоном в восточном направлении. Длина дома была 17,7 м, а ширина 7,5 м. Обогрев дома осуществлялся как минимум двумя печками. Здание построено на самом берегу старинного склона. По анализу письменных и картографических источников и археологического контекста можно судить, что использование жилого дома датируется с XIX в. по двадцатые годы XX ст.

В сезоне 2010 г. археологические исследования памятников XVII-XIX вв. по своему характеру были раскопками небольших объемов или археологическими надзорами, которые производились в исторических центрах городов. В результате археологических раскопок памятников XVII-XIX вв. опознано сравнительно недавнее археологическое наследие. Исследования нередко носят междисциплинарный характер – в их ходе доступны письменные и картографические источники, перекрещиваются археологические и этнографические методы. В результате нередко получены обширные и ценные коллекции артефактов, нередко археологический контекст существенно дополняет другие источники о данном памятнике.

Виноградська Л. І. (Київ)

ДО ПИТАННЯ ПРО ВИВЧЕННЯ ДЕЯКИХ ДАВНЬОРУСЬКИХ ГОРОДИЩ НА ВОЛИНІ І ВОЛИНСЬКОМУ ПОЛІССІ

Городища давньоруського часу на Волині й Поліссі в значній мірі обстежені й класифіковані відомими дослідниками (П. А. Раппопорт, А. В. Куза, М. П. Кучера) ще за радянські часи. Але деякі го-

Національна Академія наук України
Інститут археології
Міська рада м. Олевськ Житомирської обл.
Олевський краєзнавчий музей

Тези доповідей міжнародної наукової
археологічної конференції
«Середньовічні міста Полісся»
(м. Олевськ, Україна, 30 вересня – 3 жовтня 2011 р.)

Київ – Олевськ
2011

УДК 904.4(477.41/.42)«653»
ББК Т4(4Укр1)431-425я431

С-325

Середньовічні міста Полісся: Тези доповідей міжнародної наукової археологічної конференції.– Київ–Олевськ, 2011.– 80 с.

У збірнику друкуються тези доповідей учасників міжнародної наукової археологічної конференції «Середньовічні міста Полісся». Обговорюються питання генезису середньовічного міста, проблеми функціонування сільської округи, торгові стосунки, особливості формування матеріального комплексу середньовічного міста Полісся. Наводиться найновіша інформація про останні відкриття археологічної науки в даному напрямку.

Для археологів та істориків, викладачів і студентів історичних факультетів та широкого кола шанувальників історичної спадщини.

Редакційна колегія:

член-кор. НАНУ Моця О. П. (відповідальний редактор),
д.і.н. Возний І. П.,
д.і.н. Михайлина Л. П.,
к.і.н. Томашевський А. П. (відповідальний секретар),
к.і.н. Казаков А. Л.,
к.і.н. Віноградська Л. І.,
Готун І. А.

Рецензенти:

к.і.н. Колибенко О. В.,
к.і.н. Синиця Є. В.

ISBN 978-966-02-6114-3

© Інститут археології НАН
України, 2011

© Автори публікацій, 2011

ЗМІСТ

- Баранов В. І. (Київ)**
До питання про хронологію т. з. «Причорноморських амфор» 7
- Башкоў А. А. (Брэст)**
Археалогія старожытнага Камянца 8
- Бережинский В. Г. (Киев)**
К вопросу о «боевом расчете» гарнизона
города (крепости) в Древней Руси в обороне 11
- Брузис Р. (Рига)**
Археологические исследования в
памятниках XVII–XIX вв. Латвии в 2010 г. 13
- Виноградська Л. І. (Київ)**
До питання про вивчення деяких давньоруських
городищ на Волині й Волинському Поліссі 15
- Galuska L. (Pracha)**
Hradiska v centralni oblasti Velke Moravy 17
- Готун І. А., Петраускас А. В., Коваль О. А. (Київ)**
Нові дослідження ремісничого
осередку давньоруського Вишгорода 19

Задорожна О. Ф. (*Київ*)

Територіальний склад Олевської волості
Немиричів (XVI – середина XVII ст.) 21

Златогорський О., Дем'янчук Д. (*Луцьк*)

Розвідки на городищі у селищі Ратне 24

Златогорський О. (*Луцьк*), **Демедюк С.** (*Шацьк*)

Рятівні дослідження у селищі Шацьк на Волині 2009–2010 рр. 25

Капустін К. М. (*Київ*)

Замки середини XIII–XV ст. на Правобережжі Київської землі 26

Клімаў М. В. (*Мінск*)

Археалагічныя даследаванні гарадзішча
і Вялікага пасада Полацка ў 2009 г. 29

Козюба В. К. (*Київ*)

Проблеми створення археологічної карти Великого Києва 31

Колеснікова В. А. (*Київ*)

Ф. А. Козубовський та Коростенський музей 35

Косюхно С. С. (*Київ*)

Городища Волинської губернії
на археологічній карті В. Б. Антоновича 38

Кошман В. І. (*Мінск*)

Гарадзішча Свіслач і яго роля ў
сістэме рассялення на сярэдняй Бярэзіне ў X–XIII ст. 40

Курсите Я., Урганс Ю. (*Рига*)

К вопросу о каменных бабах 42

Лаўроўская І. Б. (*Берасьце*)

Берасьце літоускае: прасторавы уклад места у XV–XVI ст. 44

Латуха Т. И. (*Київ*)

Городская экспедиция 1936–1937 гг. (по архивным материалам) 45

Liwoch R. (*Kraków*)

Plomby z drohiczyna w zbiorach museum archeologicznego w Krakowie 48

Манігда О. (*Київ*)

Дослідження давньоруських поселень на території Полісся 51

Моця О. П. (*Київ*)

Місто та його сільськогосподарська округа в середньовічному Поліссі 52

Панишко С. Д. (*Луцьк*)

Де розміщувався дитинець давньоруського Володимира? (постановка проблеми) 54

Петраускас А. В., Коваль О. А., Петраускаене А. О. (*Київ*),
Хададова М. В. (*Житомир*)

Формування середньовічного Олевська за даними археологічних досліджень 2009–2010 рр. 56

Плавінскі М. А. (*Мінск*)

Узбраенне насельніцтва гарадоў беларускага Палесся (да пастаноўкі пытання) 58

Почінок Е. (*Київ*)

Топонімічні назви, як джерело в дослідженні гутництва XVI–XVIII ст. на території сучасної Житомирщини 60

Прищепя Б. А. (*Рівне*)

Ранні етапи становлення середньовічних міст у поліських районах Погориння 62

Скороход В. М. (*Чернігів*)

Житлова забудова Шестовицького
городища кінця IX – початку XI ст. 64

Ситий Ю. М., Сита Л. Ф. (*Чернігів*)

Колекція кераміки з розкопок
Б.О. Рибаківа 1957–1960 рр. в Любечі 66

Тарабукін О. О. (*Житомир*)

Поховальні комплекси з кам'яними
хрестами на Олевщині (матеріали до археологічної карти) 68

Тарабукін О. О., Ігруніна С. О. (*Житомир*)

Нові пам'ятки VIII–XIII ст. на Житомирщині 72

Чміль Л. В., Чекановський А. А. (*Київ*)

Про заснування міста Іванкова Київської обл. 75

Національна Академія наук України
Інститут археології
Міська рада м. Олевськ Житомирської обл.
Олевський краєзнавчий музей

Тези доповідей міжнародної наукової
археологічної конференції
«Середньовічні міста Полісся»
(м. Олевськ, Україна, 30 вересня – 3 жовтня 2011 р.)

Наукове видання

(українською, російською, білоруською,
польською, чеською мовами)

Редакція авторська

ПП «Видавництво «Стародавній Світ»
тел. (044) 223-13-21

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців,
виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції
ДК №3991 від 24.02.2011 р.

Формат видання 84x60^{1/16}. Папір офсетний.
Друк офсетний. Гарнітура Petersburg. Ум.-друк.
арк. 3,5. Обл.-вид. арк. 3,9. Наклад 300 прим.
Зам. 06-09.

СЕРЕДНЬОВІЧНІ МІСТА ПОЛІССЯ

Тези доповідей міжнародної наукової
археологічної конференції
(м. Олевськ, Україна, 30 вересня – 3 жовтня 2011 р.)

